

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 771 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalari faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlar va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformasiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	
Turistik erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish: Imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	443
Xoliqov Dostonbek Rustam o'g'li	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklik: moliyalashtirish modelini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	449
Bozorov Alisher O'zimurotovich	
Xalqaro raqamli intergatsiya, raqamlashtirish sharoitida tijorat banklari faoliyati tahlili	455
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiyot taraqqiyotining muhim omili.....	461
Mamatkulova Nodira Maxkamovna	
Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimi.....	465
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Qishloq xo'jalik korxonalarida melioratsiya xarajatlari xisobining muammolari va yechimlari.....	469
Baxriev Muxiddin Sherallievich	
O'zbek banklarining xarajatlar samaradorligini stoxastik chegara modelida baholash.....	481
Xannayev Sherzod	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков.....	490
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	
Iqtisodiyot tarmoqlarida investitsiyalardan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari va investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari.....	496
No'monjonova Muazzam Maxbubjon qizi	
Empowering the future: The impact of automation, iot, and demand management on energy efficiency in smart grids.....	501
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Institutsional o'zgarishlar sharoitida aholi daromadlari tarkibining oshishi va daromadlar tengsizligini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	508
Ergasheva Nafisa Baxridinovna	
Международные индексы, определяющие цифровое развитие страны	513
Тальятова Диёра Боходир кизи	

Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik instituti orqali investitsiya loiyhalarini moliyalashtirishda moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini baholash metodologiyasi	517
Karabayev Sanjar Abdusamatovich	
Управление качеством в технологических стартапах: Баланс между скоростью и надежностью	527
Хамидуллина Гульнора Рафкатовна, Раджабов Темур Рустамович, Носиров Илхом Аббосович	
Namangan viloyatida iqtisodiy integratsiyani jarayonida eksport va import operatsiyalarining tahlili	535
Adashev Azimjon O'rinboevich	
Korxonalarda kadrlar tayyorlash ijrosidagi mavjud muammolar va kadrlar siyosatining takomillashtirib borish xususiyatlari	541
Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Yashirin iqtisodiyot tushunchasi, turlari va shakllanish omillari hamda uning iqtisodiyotga ta'siri.....	546
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	
The purpose of assessing a person's entrepreneurial capacity is to classify their quality characteristics	562
Mansur Matkarimov, Qaxramon Madraximov, Sherjon Sherjonov, Jahongirbek Nurjonov	
Challenges in enhancing the efficient use of economic resources in agriculture within an innovative economy framework.....	568
Nodira Abdullayevna Eshquvattova	
Оценка эффективности существующих методов стратегического управления проектами	573
Мансурова Севара Мансуровна	
Создаются благоприятные условия для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц	577
Батыров Фархад Бакитович	
Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish yo'llari.....	593
Haqberdiyev Bekzod O'ktamovich	
Toshkent viloyatida metal bozorining rivojlanishi va unda kichik biznesning o'rni	600
Musayeva Shoira Azimovna	
Mechanisms for ensuring employment in the services sector through the development of small business and private entrepreneurship.....	606
Turabekov Sokhibjon Sherboy ugli, Abdukhalikov Ulugbek Abdukhalikovich	
Tijorat banklarini raqamlatirish sharoitida inson resurslarini boshqarishning innovatsion yondashuvlari (BRB misolida)	611
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
The importance and current state of accounting and auditing of liabilities in enterprises	616
Khaliqnazarova Gulnaz Jalgasbay qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda xotin-qizlarning barqaror bandlik darajasining ekonometrik tahlili.....	622
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Moliyaviy bozor ishtirokchilari faoliyatini samarali boshqarishda innovatsion moliyaviy vosita va metodlarning qo'llanilishi.....	627
Hotamqulova Madina Sanjar qizi	
Oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy shakl va mexanizmlari	631
Almardanov Ulug'bek Qudrat o'g'li	
"Yashil" iqtisodiyotning metodologik asoslari.....	635
Babakulov Bahromqul Mamatkulovich, Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, Boymurodov Jonon Komiljonovich	
O'zbekiston sharoitida davlat xaridlarini yanada rivojlantirish istiqbollari	641
Turganbaev Nursultan Bayram uli	

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar raqamli transformatsiyaning joriy holati tahlili	645
Qurbonov Alisher Samadovich	
Инновационные формы сотрудничества образования и индустрии для формирования компетенций в сфере устойчивого туризма: Опыт и перспективы Узбекистана.....	653
Бухарова Нигора Газиевна	
Muzey sohasida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar nazariyasi va ularni madaniy meros va muzeyshunoslik sohasiga tatbiq etish	657
Asadova Nigora Mehridin qizi	
Internet banking adoption in Uzbekistan	661
Karimov Erkin Yusubovich	
Elektron tijorat O'zbekiston va Xitoy raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish drayveri sifatida	665
Samedinov Timur Selyametovich	
Yuridik shaxslar birlashuvi orqali amalga oshiriladigan xufyona soliqdan qochish sxemalarini moliyaviy instrumentlar bilan bartaraf etish yo'llari	671
To'rayev Dilshod Xasanovich	
O'zbekiston shahar ekoturizmida raqamli egizak texnologiyalarining iqtisodiy potentsiali	683
Esonboyev Baxodir Bakir o'g'li	
Yengil sanoatni rivojlanishtirishning mintaqaviy xususiyatlari	687
Fuzaylov Sarvar Abdusamatovich	
Tijorat banklarining depozit siyosatiga ta'sir qiluvchi omillar	693
Komilova Mukammal Shavkatovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini mikromoliyalashtirish bilan bog'liq muammolar	697
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Ishbilarmonlik muhitini baholashning metodologiyalari tahlili	704
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Jismoniy shaxslarning daromadlariga deklaratsiya asosida soliq solish mexanzmini takomillashtirish	715
Ibragimov Zafar Ismailovich	
Yashil marketing yordamida moda sanoatida mijozlar ehtiyojini samarali qondirish.....	723
Xalilova Nafisa Komilovna	
Targetlangan iqtisodiy siyosat orqali kambag'allikka qarshi kurash	727
Baratov J.N.	
Globalashuv sharoitida O'zbekiston iqtisodiyotining modernizatsiyasi va strategik rivojlanish yo'nalishlari.....	733
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Sug'urta kompaniyalarining innovatsion faoliyati tahlili va moliyalashtirish samaradorligini aniqlash yo'nalishlari	738
Baxronova Shaxodat Baxshuloyevna	
Yo'lovchi tashish sohasida autsorsingni qo'llash istiqboli	744
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Ta'lim klasterlari faoliyatining barqaror taraqqiyotdagi o'rni.....	748
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Xizmatlar eksportini rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari.....	753
Alixonov Mirzoulug'bek Pahlavonjon o'g'li	
O'zbekistonda suv resurslaridan oqilona foydalanishda soliq mexanizmlari ta'sirini oshirish masalalari.....	759
Boymurotov Sodiq Rozziqovich	
Влияние состояния матери и факторов среды на развитие аллергии у детей грудного возраста.....	766
Закирова Бахора Исламовна	

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИ И ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Закирова Бахора Исламовна

к.м.н., доцент кафедры 1-Педиатрии и неонатологии

Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Аннотация: Цель работы изучить влияния материнского статуса на развитие аллергии у новорожденных. Материал и методы исследований. Клиническое обследование больных включало: сбор анамнеза родителей с уклоном на выявление особенностей питания матери во время беременности, учета сроков первого прикладывания к груди, характера вскармливания в периоде новорожденности, сроков введения докорма. Уделялось особое внимание изучению семейного анамнеза, акушерского анамнеза матери и анамнеза жизни ребенка. Изучены семейная отягощенность по атопии, патология внутриутробного и постнатального периодов, аллергоанамнез. Анализированы перенесенные заболевания, предшествующее лечение матери, частота и эффективность проведенной терапии. Микрофлора кишечника изучалась в баклаборатории ОДМНИЦ по общепринятой методике посева испражнений. Изучены результаты клинических, лабораторных и микробиологических данных 20 новорожденных без материнской аллергии (I группа) и 40 новорожденных с материнской аллергией (II группа).

Выявлено, что становление микробиоты кишечника новорожденных зависит от множества факторов. Немаловажную роль играет материнский статус: внутриутробное инфицирование младенца, гестозы, патология беременности, наличие хронических очагов инфекции. Внутриутробный и неонатальный периоды являются критическими этапами формирования микробиома новорожденного ребенка, от которых во многом зависит состояние его здоровья в течение последующей жизни, что требует улучшения профилактических мер.

Ключевые слова: новорожденный, аллергия, материнский статус.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi onalik holatining yangi tug'ilgan chaqaloqlarda allergiya rivojlanishiga ta'sirini o'rganishdir. Materiallar va usullar. Bemorlarni klinik tekshirishda ota-onalarning tarixi to'plandi, bunda homiladorlik davrida onaning ovqatlanish odatlari, birinchi marta emizish va yangi tug'ilgan chaqaloqning ovqatlanish tabiati, shuningdek, qo'shimcha ovqatlarni kiritish vaqti o'rganildi. Oila tarixi, onaning obstetrik tarixi va bolaning hayot tarixi o'rganishga alohida e'tibor qaratildi. Atopiyaga oilaviy moyillik, intrauterin va postnatal patologiya va allergiya tarixi o'rganildi. Onaning o'tkazgan kasalliklari, oldingi davolanishi, davolanishning tez-tezligi va samaradorligi tahlil qilindi. Ichak mikrobiotasini ODMNIC laboratoriyasida standart usullar yordamida najas madaniyati orqali o'rganildi. Allergiya tarixi bo'lmagan 20 yangi tug'ilgan chaqaloq (I guruh) va onada allergiya bo'lgan 40 yangi tug'ilgan chaqaloq (II guruh) klinik, laboratoriya va mikrobiologik ma'lumotlari tahlil qilindi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ichak mikrobiotasining shakllanishi ko'plab omillarga bog'liq ekanligi aniqlandi. Onalik holati muhim rol o'ynaydi: chaqaloqning intrauterin infektsiyasi, gestoz, homiladorlik patologiyasi va surunkali infektsiya manbalarining mavjudligi. Intrauterin va neonatal davr yangi tug'ilgan bolalar mikrobiomining shakllanishi uchun muhim bosqichlardir, bu esa ularning keyingi hayotida salomatligini belgilaydi, shu sababli profilaktika chora-tadbirlarini yaxshilash zarur.

Kalit so'zlar: yangi tug'ilgan chaqaloq, allergiya, onalik holati.

Abstract: The aim of this study is to investigate the influence of maternal status on the development of allergies in newborns. Materials and Methods. The clinical examination of patients included collecting parental history with a focus on identifying the mother's dietary habits during pregnancy, the timing of the first breastfeeding, the nature of feeding during the neonatal period, and the timing of introducing complementary feeding. Special attention was given to studying the family history, maternal obstetric history, and the child's life history. Family predisposition to atopy, intrauterine and postnatal pathology, and allergy history were examined. Analyzed were the diseases suffered, previous treatment of the mother, frequency, and effectiveness of therapy conducted. The intestinal microbiota was studied in the laboratory of ODMNIC using standard methods for stool culture. Clinical, laboratory, and microbiological data from 20 newborns without maternal allergies (Group I) and 40 newborns with maternal allergies (Group II) were analyzed. It was found that the formation of the intestinal microbiota in newborns depends on many factors. Maternal status plays a significant role: intrauterine infection of the infant, gestosis, pregnancy pathology, and the presence of chronic infection foci. The intrauterine and neonatal periods are critical stages in forming the microbiome of a newborn child, which largely determines their health status throughout subsequent life, necessitating improved preventive measures.

Key words: newborn, allergy, maternal status with allergies.

ВВЕДЕНИЕ

Учеными показано, что микроорганизмы заселяют организм человека еще в утробе матери. Уже в меконии обнаружено разнообразие микроорганизмов [1].

Современные данные об участии кишечной микрофлоры в формировании клинической картины атопии чрезвычайно важны и должны быть учтены при разработке оптимальных методов лечения [7].

Нормальному заселению кишечника материнской микрофлорой способствует раннее выкладывание новорожденного на тело матери и прикладывание к груди в первые минуты жизни. Физиологическому течению адаптации к постнатальной жизни и развитию гуморальных факторов защиты способствует характер питания - энтеральное вскармливание и получение ребенком молозива [11, 15].

Родовой канал у детей, рожденных естественным путем [1] является неотъемлемым источником микробов для ребенка. Грудное молоко, с которым ежедневно ребенок потребляют до $8 \cdot 10^5$ бактерий - источник микробиоты его полости рта и кишечника [2].

Материнская микробиота попадает к ребенку через грудное молоко экзогенным и эндогенным (энтеро-молочным) путем.

Экзогенный путь - прямое попадание бактерий снаружи, через млечные поры выводных протоков, куда переходят бактерии с кожи матери или из ротовой полости ребенка. Исследованиями ученых доказано, что входными воротами при этом являются млечные поры, расположенные на верхушке сосков, что объясняет механизм сходства микробиологических характеристик в системе «мать-молоко-ребенок» в отношении многочисленных родов *Streptococcus* и *Staphylococcus*, а также *Gemella*, *Rothia*, *Veillonella*. С возрастом у новорожденного становится более значимым сходство молочного микробиома матери и орального микробиома ребенка [5]. В соответствии с теорией энтеро-молочного пути бактерии из желудочно-кишечного тракта матери транспортируются в молочные железы через иммунные клетки и колонизируют доступную нишу. Механизм физиологического переноса включает иммунные, дендритные клетки, которые доставляют непатогенные бактерии из кишечника в молочную железу [10]. Измененное плотное соединение в кишечном тракте на поздних стадиях беременности, может предрасполагать к бактериальной транслокации. Вертикальная передача микробов - бактерий и вирусов через грудное вскармливание и наличие микробного сообщества молозива до первого прикладывания ребенка подтверждают эту теорию [8]. Возможность вертикального переноса бактерий между молоком матери и кишечником младенца подтверждается и тем, что 70–88% микроорганизмов являются общими для молока и фекалий ребенка [14]. Не исключается перенос микробной флоры из полости рта матери в молочную железу [13].

В раннем возрасте вирусом грудного молока влияет на состав кишечного микробиома ребенка, что имеет краткосрочные и долгосрочные последствия для его здоровья [12]. У детей, получавших грудное молоко уровень бифидобактерий вдвое выше, чем у младенцев, находящихся на искусственном вскармливании. В течение последующих нескольких недель бифидофлора становится доминирующей. К 2,5 годам жизни состав микробиоты кишечника у детей соответствует таковой микрофлоре взрослого человека [9].

Вариации в микробиоме молока объясняются многими факторами, такими как материнское питание, генетика, здоровье, способ родов, демографические или экологические различия. Так, у беременных женщин, страдающих бронхиальной астмой, наличие угрозы прерывания и гестоза во второй половине беременности могут рассматриваться как эпигенетические факторы, которые, изменяя микробиоту влагалища, отрицательно влияют на становление микробиома ребенка и способствуют ранней манифестации кожных проявлений аллергии [3, 1].

Таким образом, ведущую роль в микробной колонизации кишечника новорожденных занимает материнский статус. В связи с этим данная проблема требует дальнейшей разработки, что и послужило целью исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами проанализированы результаты клинических, лабораторных и микробиологических обследований 60 новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделении неонатологии ОДМПЦ г. Самарканда, которые были разделены на II группы:

I группу (контрольную) составили 20 новорожденных без материнской аллергии, II группу составили 40 новорожденных с материнской аллергией. Диагностика проводилась по МКБ-10 на основании данных подробного изучения материнского анамнеза и клинико-лабораторных показателей ребенка.

Изучены семейный (отягощенность по атопическим заболеваниям), акушерский анамнез матери и анамнез жизни ребенка. Оценивали патологию внутриутробного и постнатального периодов,

учитывались перенесенные заболевания и предшествующее лечение матери, характер терапии, частота и эффективность проведенной терапии. Проводился опрос с уклоном на выявление особенностей питания матери во время беременности, учет сроков первого прикладывания к груди, характера вскармливания в периоде новорожденности, сроков введения докорма.

Микрофлора кишечника изучалась в бактериологической лаборатории ОДМНИЦ по общепринятой методике посева испражнений.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Обследованы 63,3% (38) новорожденных мальчиков и 36,7% (22) девочки; в возрасте до 1 недели – 11,7% (7) детей, 2-х недель – 18,3% (11) пациентов, 3-х недель – 31,7% (19) и 4-х недель – 38,3% (23) больных. Большинство (42-70,0%) новорожденных были в возрасте 3-4-х недель.

58,3% (35) новорожденных были жителями города, 41,7% (25) из сельской местности. Доношенными родились 86,7% детей, со средней массой при рождении от 2950,0 до 4180,0 грамм (3470 ± 312), длиной тела $51,2 \pm 0,4$ см. Недоношенных (масса тела ниже 2500 г) было 13,3% детей.

У всех новорожденных проведен анализ предрасполагающих факторов - течение беременности и родов у матери, наличие у нее хронической соматической патологии (табл. 1).

Таблица 1. Факторы, предрасполагающие к развитию аллергических реакций у новорожденных

Факторы	I (n=20)		II (n=40)	
	n	%	n	%
Патология беременности, в том числе бактериальный вагиноз и мастит	2	3,3	9	15,0
Хроническая соматическая патология у матери	5	8,3	18	30,0
Хронические очаги инфекции у матери	5	8,3	16	26,7
Тяжелая и среднетяжелая анемия беременных	14	23,3	32	53,3
Преждевременные роды	1	1,7	4	6,7
Патология в родах и оперативное родоразрешение	5	8,3	15	25,0
Наследственность к аллергическим заболеваниям	2	3,3	22	36,7

Анализ факторов перинатального риска показал, что почти каждая мать имела осложненное течение беременности или родов. Согласно сравнительному анализу групп больных, частота осложнений беременности встречалась чаще у матерей, дети которых были подвержены развитию аллергии ($p < 0,005$).

Исследования выявили, что у матерей II группы детей, патология беременности, в том числе бактериальный вагиноз и мастит встречались в 4,5 раз, хроническая соматическая патология 3,6 раз, хронические очаги инфекции – в 3,2 раз, тяжелая и среднетяжелая анемия беременных в 2,2 раз, преждевременные роды – в 3,9 раза, патология в родах и оперативное родоразрешение в 3 раза чаще, чем у пациентов I группы.

По назначению гинеколога 41,7% (25) женщин в период беременности и родов получали антибиотики в связи с обострением хронических заболеваний и осложненным течением родов. На момент беременности и родов 38,3% (23) матерей имели хронические заболевания ($p < 0,05$) (хронический тонзиллит, гайморит, хронический пиелонефрит), которые могли отягощать как антенатальный, так и постнатальный периоды развития ребенка.

У 76,7% матерей беременность протекала с анемией среднетяжелой или тяжелой степени, по поводу которой принимала препараты железа и поливитамины согласно назначениям гинеколога и терапевта. Анемия беременных явилась фактором нарушения функционирования иммунной системы ребенка. Нами была отмечена существенная разница между группами наблюдаемых детей (53,3% против 23,3%).

Длительный безводный период имелся в 3 случаях, слабость родовой деятельности, стремительные роды – у 5 женщин. Патологическое течение родов втрое чаще встречалось у матерей, дети которых были подвержены развитию аллергии ($p < 0,005$).

Изучение генеалогического анамнеза выявило наличие отягощенной наследственной предрасположенности по атопии (бронхиальная астма, пищевая аллергия) в 40,0% (24) случаях. У 26,7% (16) детей имелась отягощенность семейного анамнеза по материнской линии, у 13,3% (8) больных - по линии отца. Сравнительный анализ по группам показал, что отягощенная наследственность преобладала у новорожденных II группы по сравнению с I группой ($p < 0,001$).

В диагностике аллергии ведущую роль занимал анамнез и выявление причинно-значимых аллергенов. Причиной аллергии у 15,0% матерей была перенесенная пищевая аллергия, у 8,3% – крапивница и у 3,3% - отек Квинке. Аллергические реакции у 16,7% матерей были при злоупотреблении меда, у 15,0% - шоколада и яиц, в 2-х случаях причина не установлена. Несбалансированное питание матери отмечено в 18,3% (11) случаях.

В течение всего периода беременности у 78,3% (47) матерей имелись гестозы и у 48,3% (29) выявлен дисбиоз кишечника.

Обвитие плода пуповиной отмечено у 8,3% новорожденных, в 33,3% случаях имело место оперативное родоразрешение.

Сравнительный анализ групп показал, что указания на позднее прикладывание ребенка к телу - в 1,25 раз и к груди матери – в 1,6 раз, а также смешанное и раннее искусственное вскармливание (с первых дней жизни) в 4 раза преобладали у пациентов II группы. Поздно приложены к груди матери 60,0% (36) новорожденных, 23,3% (14) младенцев получали недостаточный объем грудного молока из-за гипогалактии.

С момента рождения отмечен перевод новорожденных на искусственное вскармливание в 18,3% случаях. Вследствие тяжелого состояния матери 60,0% (24) пациента II группы и 4-20,0% больных I группы находились на смешанном и искусственном вскармливании с использованием различных молочных смесей, остальные - на естественном, т.е. дети с аллергией в 3 раза реже получали грудное материнское молоко. У 51,7% (31) новорожденных, находящихся на искусственном вскармливании аллергия была связана с чрезмерным употреблением матерью во время беременности и лактации цельного коровьего молока.

У новорожденных наиболее часто клиническими проявлениями аллергии были стропулюс и потница (38-63,3%), гнейс на волосистой части головы (46-76,7%), молочный струп (7-9,2%), опрелости I – II степени (38-63,3%), сыпь (31-51,7%), везикулопустулез и мокнущая экзема (21-35,0%). У 15-25,0% больных зарегистрирована острая бронхообструкция.

Полученные данные свидетельствовали о необходимости поиска дополнительных критериев для улучшения ранней диагностики аллергических состояний у новорожденных и оптимизации способов их профилактики.

В результате бактериологического исследования 60 новорожденных были выявлены нарушения качественного и количественного состава микрофлоры кишечника у большинства (52-86,7%) обследованных. Отмечены дисбиотические расстройства кишечника I степени у 25 детей (41,7%) пациентов, II степени - у 17 (28,3%), III степени у - 10 (16,7%) новорожденных.

Кишечные дисбиотические изменения в обеих группах у новорожденных с материнской аллергией и без нее были связаны с уменьшением уровня бифидобактерий и типичных эшерихий. Одновременно на этом фоне увеличилось количество условно-патогенных грамотрицательных энтеробактерий и дрожжеподобных грибов рода *Candida*. Такие изменения чаще встречались у II группы новорожденных с материнской аллергией.

Сравнительный анализ частоты обнаружения дисбиоза кишечника у обследованных групп показал, что среди детей II-ой группы он выявлен во всех 100,0% случаях, тогда как в I группе лишь в 4 случаях ($P < 0,05$ по отношению к I группе)

У новорожденных обеих групп в посевах испражнений высевались ассоциации микроорганизмов из трех видов (*Bifidobacterium*+*Lactobacillus*+*E.coli*) почти одинаково часто (97,5% и 95,0%).

Ассоциация из 4-х видов *Bifidobacterium*+*Lactobacillus* в различных сочетаниях с *E.coli*, *Staphylococcus*, *Candida* в 1,75 раз чаще регистрировалась у новорожденных с отягощенным материнским статусом (52,5% и 30,0% соответственно). Таким образом, у новорожденных II-ой группы нарушения микробной экологии кишечника выражены в большей степени, чем у новорожденных I-ой группы.

Частое выявление дисбиоза кишечника возможно связано с влиянием ряда факторов риска и состоянием материнского статуса. Состояние здоровья и образ жизни матери непосредственно оказывают влияние на первичную колонизацию кишечника и формирование иммунной системы новорожденного, а также на риски его заболеваемости.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Факторов риска развития аллергии у новорожденных множество. Наряду с семейным анамнезом, к ним относятся прием матерью лекарственных препаратов (НПВС, антибиотиков), наличие у нее аллергии, токсикозов, тип родоразрешения. У детей, родившихся оперативным путем, отмечаются изменения в становлении микробиоты кишечника в первые дни жизни [4, 6].

Среди причин роста распространенности аллергии в первую очередь следует отметить изменение колонизации кишечника новорожденных детей за счет отсроченного первого прикладывания к груди матери, докорма заменителями материнского молока в первые часы жизни, ранний перевод на искусственное вскармливание и нарушение состава микробиоты кишечника [2].

Таким образом, становление микробиоты кишечника новорожденных зависит от множества факторов. Немаловажную роль играет материнский статус: внутриутробное инфицирование младенца, гестозы, патология беременности, наличие хронических очагов инфекции.

Внутриутробный и неонатальный периоды являются критическими этапами формирования микробиома новорожденного ребенка, от которых во многом зависит состояние его здоровья в течение всей последующей жизни, что требует улучшения профилактических мер.

Список литературы

1. Бондаренко К.Р., Озолина Л.А. и др. Особенности влажной микробиоты в период гестации. М.: Вестник РГМУ; 2014(4): 127–132.
2. Гурова, М. М. Роль кишечной микробиоты в формировании пищевой непереносимости /М. М. Гурова, Т. А. Романова, В. С. Попова // Медицина: теория и практика. – 2019. – Т.4, № 1. – С. 229–232
3. Е.А. Бойцова, Т.В. Косенкова, Н.М. Богданова, В.П. Новикова, М.Н. Болдырева, О.В. Лаврова. Особенности влажной микробиоты у женщин с бронхиальной астмой в зависимости от течения беременности. Медицина: теория и практика том 4 № 3 2019 ISSN 2658-4190. с. 148-156
4. Захарова, И.Н. Грудное вскармливание: ответы на некоторые сложные вопросы кормящих женщин / И.Н. Захарова, Е.Б. Мачнева // Медицинский совет. 2017. №1. С. 60–65
5. Захарова И.Н., Кучина А.Е. Микробиота грудного молока (представление, источники, роль бактерий для ребенка и матери). Медицинский совет. 2022; 16(1): 27-35. DOI: 10.21518/2079-701X-2022-16-1-27-35
6. Кесаревосечение. Оправдан ли выбор? Риск для здоровья детей / И.Н. Захарова [и др.] // Медицинский совет. 2018. № 17. С. 1621
7. Шавази Н.М., Ибрагимова М.Ф., Лим М.В., Закирова Б.И., Азимова К.Т. Комплексное лечение атопического дерматита у детей раннего возраста. Ж. Наука через призму времени. №12 (45) 2020. С. 92-93
8. Damaceno QS, Souza JP, Nicoli JR, Paula RL, Assis GB, Figueiredo HC, et al. Evaluation of potential probiotics isolated from human milk and colostrum. Probiot Antimic Proteins. 2017; 9: 371-9. DOI: 10.1007/s12602-017-9270-1
9. Elson C.O., Alexander K.L. Host-microbiota interactions in the intestine. Dig. Dis. 2015; 33 (2): 131–6.
10. Fernández L, Langa S, Martín V, Maldonado A, Jiménez E, Martín R, et al. The human milk microbiota: origin and potential roles in health and disease. Pharmacol Res. 2013; 69: 1-10. DOI: 10.1016/j.phrs.2012.09.00131.
11. Houghteling P.D., Walker W.A. Why is initial bacterial colonization of the intestine important to infants' and children's health? J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2015; 60 (3): 294–307
12. Kordy K, Gaufin T, Mwangi M, Li F, Cerini C, Lee DJ, et al. Contributions to human breast milk microbiome and enteromammary transfer of Bifidobacterium breve. PLoS ONE. 2020; 15: e0219633. DOI: 10.1371/journal.pone.0219633
13. Moossavi S, Azad MB. Origins of human milk microbiota: new evidence and arising questions. Gut Microbes. 2020; 12: 1667722. DOI: 10.1080/19490976.2019.1667722
14. Murphy K, Curley D, O'Callaghan TF, O'Shea C-A, Dempsey EM, O'Toole PW, et al. The composition of human milk and infant faecal microbiota over the first three months of life: a pilot study. Sci Rep. 2017; 7: 1-10. DOI: 10.1038/srep40597
15. Putignani L., Del Chierico F., Petrucca A., Vernocchi P., Dallapiccola B. The human gut microbiota: a dynamic interplay with the host from birth to senescence settled during childhood. Pediatr. Res. 2014; 76(1): 2–10

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
